

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

YANGI O'ZBEKISTON
STRATEGIYASINI AMALIYOTGA JORIY
ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK
ASOSLARI

Respublika ilmiy-nazariy konferensiya to'plami

(2024-yil 27-mart)

Farg'ona -2024

«Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari». – Farg'ona, 2024-yil 27 mart. – 410 b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni, 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-sonli Farmoni hamda 2024-yilga mo'ljallangan xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'idagi ustuvor vazifalarini amalga oshirish maqsadida “Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjumani tashkil etildi.

Mas'ul muharrirlar:

Asatulloev I.A. – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Mirzaraximov B.X. – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plamida Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari bo'lgan milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, adolatli ijtimoiy siyosatni rivojlantirishning konseptual omillari, ma'naviy va ma'rifiy taraqqiyotning tarixiy-falsafiy mushtarakligi va yangi O'zbekiston va umubashariy muammolar dialektikasi tahlil qilingan.

Ma'ruza tezislarida berilgan ma'lumot uchun mualliflarning o'zlari javobgar hisoblanishadi.

© Farg'ona davlat universiteti, 2024

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida ``Uyushiq bo'laklar`` mavzusini o'rgatishda interfaol metodlar va mustaqil ishlarning samarasi

Usmonova Muattarxon Xayrullojon qizi
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning ham og'zaki, ham yozma nutqiy malakalarini nazarda tutgan holda gapning uyushiq bo'laklarini o'qitishda interfaol metodlar va mustaqil ishlarning samarasi haqida fikr yuritimiz.

Kalit so'zlar: uyushiq bo'lakalar, interfaol metod, pedagogik texnologiya, mustaqil ish.

Annotation: In this article, we consider the creation of interactive methods and independent work in teaching cohesive children of speech, taking into account both oral and written speaking skills of students.

Keywords: cohesive parts, interactive method, pedagogical technology, independent work.

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем создание интерактивных методов и самостоятельную работу в обучении сплоченной речи детей с учетом как устных, так и письменных речевых навыков учащихся.

Ключевые слова: связные части, интерактивный метод, педагогическая технология, самостоятельная работа.

Hozirgi ta'lim-tarbiya sohasida keng rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan iborat. Ma'lumki, ta'lim – tarbiya jarayoni katta avlod tomonidan o'z bilim va tajribalarini o'sib kelayotgan avlodga o'rgatishdan iborat bo'lib, bu jarayonda asosan inson hayoti uchun zarur axborotlarni avloddan avlodga uzatish amalga oshiriladi. Insoniyat hayoti axborotlar bilan chambarchas bog'liq. Boshqacha aytganda, insonning har bir harakati axborot olish yoki uzatish yoki undan foydalanish yoki uni o'rganish, o'zlashtirish, saqlash va boyitishdan iborat. Pedagogik texnologiya-ta'lim metodlari, usullari, yo'llari hamda tarbiyaviy vositalar yig'indisi, u pedagogik jarayonning tashkiliy- usubiy vositalari majmuidir.¹

Boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligini, o'quv predmetlarining ta'lim-tarbiyaviy va amaliy ahamiyatini orttirishda, o'quvchilarning o'quv predmetlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishda, boshqa metodik masalalar bilan o'quvchilarni tanishtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu vazifani ijobiy hal qilishning imkoniyatlaridan biri darslarda didaktik o'yinlar hamda interfaol metodlardan unumli foydalanishdir.²

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan yana biri - mustaqil ish metodidir. Nafaqat boshlang'ich sinflarda, balki umuman ta'lim sohasida keng qo'llaniladigan o'quvchilarning mustaqil ishlari ta'lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida doimiy ravishda tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelgan. Metodist olimlar mustaqil ishlardan dars jarayonida keng foydalanishni doimo yoqlab chiqqanlar. Chunki o'quvchilarning bilimlarni egallash va mustaqil fikrlashga o'rgatish, avvalambor, mustaqil ishlarni bajarish, oldida turgan muammo va masalalarning yechimini topish jarayonida shakllanadi.

«Mustaqil ishlar deganda biz, avvalo, o'qituvchining bevosita rahbarligida uyushtiriladigan hamda o'quvchilarning ona tilidan egallaydigan nazariy bilimlarini mustahkamlash va ko'nikmalarni takomillashtirishga xizmat qiladigan, ma'lum maqsadga qaratilgan faol ongli faoliyatni tushunamiz»³.

«... mustaqil ishlar ta'lim-tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Uning o'ziga xos xususiyati o'quv topshiriqlarining o'qituvchi ishtirokisiz, bevosita o'quvchi tomonidan bajarilishi bilan belgilanadi va asosan matn ustida ishlash orqali amalga oshiriladi, qo'shimcha adabiyotlardan samarali foydalanishni nazarda tutadi»⁴

1.J.G'. Yo'ldoshev. «Yangi texnologiyaning yo'nalishlari, muammolari, echimlari», Xalq ta'limi jurnali., 1999 y, 4-son.

2.A. Mirzaahmedov. «O'quvchilar faolligini oshirishda noan'anaviy darslar», Til va adabiyot ta'limi jurnali., 1996 y. 3-son.

3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. – T.: «O'qituvchi», 1992.

4.S. Matchonov. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. “Nashr”2009

Darhaqiqat, Interfaol metod-ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar- o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim- tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Shu o'rinda mustaqil ishlar ham o'quvchilarning aqliy imkoniyatlarini namoyon qilishga imkon beradigan, o'qituvchining bilvosita va bevosita ishtirokida, ammo bevosita yordamisiz nazariy-amaliy materiallar ustida bajariladigan vazifalar bo'lib, o'quvchilarning nafaqat bilim

darajalarini, balki ularning o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llay bilishlarini, mustaqil va mantiqiy fikrlash darajalarini aniqlash va shakllantirish imkoniyatini beradigan ongli amaliy faoliyatdir.

O'zbek tilida gapning uyushiq bo'laklari yozuvchilarning asarlarida ma'ruzachilarning nutqida uslubiy vosita sifatida juda keng qo'llanmoqda. Chunki ular fikrni aniq, to'liq, obrazli ifodalaydi, shuningdek, nutqqa ifodalilik, ko'tarinkilik berish uchun xizmat qiladi. Ular ifodani ixcham tuzish, unda his hayajon holatlarni to'la aks ettirish, stilistik ravonlik va ixchamlik singari xususiyatlar bilan tilimizda katta ahamiyatga ega bo'lgan grammatik kategoriyalardan hisoblanadi. Shuning uchun bu sintaktik hodisa ifoda vositasi sifatida nutqimizning deyarli hamma turida, ayniqsa, yozma nutq turlarida, badiiy adabiyotning turli janrlarida ancha keng qo'llaniladi va dolzarb hodisa hisoblanadi.

O'zbek tilida gap bo'laklarining uyushib kelishi ancha uzoq tarixga ega. Bir umumiy bo'lakka tobe bog'lanuvchi, bir so'roqqa javob bo'lib, bir xil sintaktik vazifani bajaradigan, o'zaro teng bog'lovchilar yoki sanash intonatsiyasi orqali birikkan ikki yoki undan ortiq gap bo'laklari gapning uyushuq bo'laklari deyiladi.⁵

Uyushiq bo'laklarning ko'plab qo'llanishini XI asrda va undan so'ng yaratilgan asarlarda ko'plab uchratamiz. Bu hodisa barcha turkiy xalqlar, shu jumladan, o'zbek xalqi uchun ham mushtarak bo'lgan turk-runiy yozuvlarida ham, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida ham ko'plab uchraydi.

Gahi topdim falakdin notovonlig`

Gahi ko`rdim zamondin komronlig`.

Base issig`, sovug` ko`rdin zamonda,

Base,achchig`, chuchuk totdim jahonda. (Navoiy)

Tog` va daryosi , jangal va sahrosi, mavozi va viloyoyi va hayvonot va nobototi , eli va tili, va yomg`uri va yeli borcha o`zgacha voqe bo`libdur ("Boburnoma").

Demak, hozirgi zamon o'zbek tilida uyushiq bo'laklarning qo'llanishi tasodifiy hol bo'lmay, tarixan shakllanib kelayotgan o'ziga xos sintaktik hodisadir. Bu o'zining quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi.

- 1.Uyushiq bo'lak qismlari o'zaro teng aloqada bo'ladi.
- 2.Ular gapda bir xil sintaktik vazifa bajaradi.
- 3.Ular o'zi uchun umumiy hisoblangan bo'lak bilan bir xil munosabatda bo'ladi.
- 4.Teng bog'lovchilar yordami bilan bog'lanadi yoki bog'lanishi mumkin.
- 5.Sanash intonatsiyasi orqali talaffuz qilinadi.

6.Odatda bir xil soʻz turkumlaridan ifodalanadi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilari gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari bilan 2-3 sinflardayoq tanishadilar. IV sinfda esa o'quvchilarning gap bo'laklari yuzasidan olgan bilimlariga asoslanib, "Uyushiq bo'lakli gaplar" va "Uyushiq bo'laklarning bog'lanishi" kabi mavzulari bilan bog'liq ma'lumot beriladi va amaliy mashqlar bajariladi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida foydalanish mumkin bo'lgan interfaol metodlar xususida to'xtalamiz. Ma'lumki, 3-4-sinflarda ona tili _____

5.Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. "Nashr"2009

o'quv dasturiga ko'ra " Soʻz turkumlari " bo'limini o'rganiladi. Bu bo'lim materiallarini o'rganishda " Aqliy hujum" metodidan foydalanish o'quvchilarning keng va har tomonlama erkin fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishga yordam beradi.

" Aqliy hujum" metodida quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi:

1. O'quvchilarni o'rtaga tashlangan muammo doirasida fikr yuritishga undash, ularning mantiqiy fikrlarini bildirishga erishish.
2. Har bir o'quvchi tomonidan bildirilayotgan fikrlarni rag'batlantirib borish.
3. Har bir o'quvchining javobini doskaga yozib borish.
4. Aytilgan fikrlarga shu jarayonda tushuntirish berilmaydi.
5. Aytilgan fikrlarni muhokama qilishga va tanqid qilishga yo'l qo'yilmaydi.
6. Takliflar tugaguncha doskaga yozib borilaveradi.

"Aqliy hujum" uchun tanlangan muammo butun sinf jamoasiga yakka tartibda bajarishga yoki juftliklarga ajratilib bajarishga, kichik guruhlar o'rtasida bajarishga mo'ljallanadi. "Aqliy hujum" da har qanday savol o'rtaga tashlanavermaydi, u o'quvchilarni fikrlashga undaydigan, masalaga turlicha yondashishni taqozo etadigan, keng fikr yuritish mumkin bo'lgan savollar bo'lishi kerak.

4-sinfda "uyushiq bo'lakli gaplar" mavzusi o'rganilayotganda quyidagi kabi savollardan foydalanish mumkin:

1.Gap bo'laklari qanday holatda uyushadi?

2.Gapning qaysi bo'laklari uyushadi ?

3.Qay vaqtda uyushiq bo`laklar orasiga vergul qo`yiladi?

1-savolga o`quvchilar quyidagi javoblari bilan qatnashadilar:

- gapda bir xil so`roqqa javob bo`lgan uyushiq bo`laklardir.
- bir so`zga bog`lanib kelgan bo`laklar uyushiq bo`laklardir.

Ko`rinib turibdiki, o`qituvchining savoli – o`quvchilar bilish qobiliyatlarini boshqarish vositasi. Savollar qaysi ma`noda yoki vaziyatda qo`llanishiga qarab, o`quvchilarni ilgarilab borishga, bilimlar sari intilishga undaydi, ularni fikrlash darajasini oshiradi. O`quvchilar “Aqliy hujum” orqali fikrlarning qadr – qimmatini, umumiy tushunish va tasavvurni rivojlantirishga o`z hissasini qo`shishini anglab boradilar.

Boshlang`ich sinf ona tili darslarida qo`llaniladigan interfaol usullardan biri “Klaster” usulidir. Klaster so`zi bog`lam ma`nosini bildiradi. Klasterlardan darsning da`vat, anglash va fikrlar bosqichlarida foydalanish mumkin. Bu metod turli xil g`oyalar o`rtasidagi aloqalar tog`risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilma. Bu metod mavzuning o`quvchilar tomonidan puxta o`zlashtirilishini ta`minlaydi. “ Klaster” metodidan o`quvchilar bilan yakka tartibda ishlash va guruh-guruh bo`lib ishlashda foydalanish mumkin.

Mazkur metod o`rganilayotgan til hodisasini umumlashtirish va ular o`rtasidagi aloqalarni toppish imkoniyatini yaratadi. “Klaster” da sinf yozuv doskasiga yoki katta varaqqa kalit so`zlar, so`z birikmalari yoki gaplar yoziladi va kalit so`zlar til hodisasining aloqadorligiga qarab bog`lab boriladi. Klaster tuzishda, agar u doska yoki katta varaqda sinf jamoasi bilan bajarilayotgan bo`lsa, barcha o`quvchilarning ishtirok etishi shart.

“Biz birinchi” metodi . Bu usuldan foydalanish jarayoina o`quvchilar guruhlariga bo`linadilar va mashqlar asosida jadvallar tuzish. Bunday ishlar o`quvchilarga umumiy tushunchalarni o`rgatish uchun juda foydali bo`ladi. Bolalar jadvalni to`ldirishda gapning qaysi bo`lagi uyushib kelayotganligini aniqlay olishi kerak. Bu ishlar o`quvchilarning mantiqiy tafakkurini o`stiradi.

“Blits so`rov” metodi. Jadval tuziladi. Jadvalning chap tomoniga savollar yoziladi. O`ng tomoniga esa javoblar yoziladi. O`quvchilar savolni javobini to`g`ri belgilashlari zarur bo`ladi.

“Bingo” interfaol metodi. Bu o`yin o`quvchilar bilan guruh asosida ishlash mavzuni tezkor va puxta o`zlashtirishga xizmat qiladi. O`yinning afzalligi quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

1. O`quvchilarda jamoa (yoki guruh) bo`lib ishlash ko`nikmasini shakllantiradi.
2. Mavzuni o`zlashtirishga sarflanadigan vaqt tejaladi.
3. O`tilgan mavzu o`yin orqali o`zlashtiriladi.

“ **Bingo**” o`yinini qo`llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- sinf o`quvchilari bir necha guruhga bo`linadi.
- O`tilgan mavzu bo`yicha guruhlarga bir xil topshiriqlar beriladi
- O`qituvchi o`yin shartini tushuntiradi.
- Qaysi guruh berilgan berilgan topshiriqlarni birinchi bo`lib bajarsa o`yin g`olibi bo`ladi

Bu interfaol o`yindan faqat guruhda ishlash emas, o`tgan mavzuni so`rashda , yangi mavzuni mustahkamlashda , umumlashtiruvchi, takrorlash darslarida ham foydalanish mumkin.

Dars jarayonida interfaol metodlarni qo`llash bilan birgalikda mustaqil ishlardan ham o`rinli foydalansak, mavzuni o`rgatishda samaradorlikka erishishimiz mumkin. Biz quyida mavzular bilan bog`liq dars jarayonida foydalanish mumkin bo`lgan mustaqil ishlarning ayrim namunalari va turlari haqida fikr yuritamiz.

1. Maxsus qog`ozli kartochkalardan foydalanish orqali matn tarkibidan uyushiq bo`laklarni aniqlash va tinish belgilarining to`g`ri yoki noto`g`ri ishlatilganligi haqidagi o`quvchilarning bilimini baholash va nazorat qilish usuli.

1-kartochka namunasi:

Gaplarni o`qing, uyushiq bo`laklarni aniqlang va ularning tagiga to`lqinli chiziq chizing Bahor kelishi bilanoq, ko`chatlarni tartibga keltirish, ariq-zovurlarni tozalash, berkitilgan er uchastkalarini tartibga solish va ko`chatlar ekish har birimizning insoniylik burchimizdir.

2-kartochka namunasi:

Gaplarni o`qing, uyushiq bo`laklarni aniqlab, tinish belgilaridan qaysi birining ishlatilish sabablarini tushuntirib bering

1. Bog`larda, vodiylarda, adirlarda maysalar ko`karadi.
 2. Biz maysazorlarni, salqin bog`ni va chiroyli gullarni tomosha qilib qaytdik.
2. O`quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini o`stirishga xizmat qiladigan maxsus savollardan foydalanish usuli.

Bu usul orqali o`qituvchi o`z o`quvchilarining shu mavzu bo`yicha egallagan bilimlari qay darajada ekanligini aniqlab olishi ham mumkin. Uni og`zaki yoki yozma tarzda javob berish orqali, shuningdek, qog`ozli maxsus kartochkalardan foydalanish orqali amalga oshirilishi ham mumkin.

O`quvchilarning o`zlariga “ Gapning uyushiq bo`laklari” ishtirok etganyoki ularga qofiyadosh so`zlar yashiringan lingvistik topishmoqlarni aytirish va mustaqil ravishda javoblarini toptirish usuli ham shu mavzuga oid mustaqil ishlardan bir ko`rinishdir.

Biz quyida ana shunday xarakterdagi lingvistik topishmoqlarga ikkita namuna keltiramiz.

1-namuna

Issiq elda, katta cho`lda, qum ustida,

Ochar jo`ja, uzun bo`yli, baland qomat

Kuchli oyoq, katta qanot, qanot qoqar,

Uchmas chopar, qani kimdir, o`ylab topar.

(tuyaqush).

2-namuna

Quyidagi topishmoqlarni daftaringizga yozing. Javobini toping har bir topishmoqdagi uyushiq bo`laklarni aniqlab, ularning tagiga tegishlicha chizing.

1. Tog`da, bog`da yashaydi,

Qishda, yozda yashaydi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ona tilini o`qitishni mazmunan va mohiyatan o`zgartirish, boshlang`ich sinfda o`quvchiga nimani o`qitish kerak? va qanday o`qitish lozim? degan har bir savolga tajribali va izlanuvchan o`qituvchilar javob topib borsalargina dars samaradorligi ta`minlangan hamda ko`zlangan maqsadga erishilgan bo`lardi. Ona tilidan ta`lim berishda o`qituvchi va o`quvchilar orasidagi munosabatlar to`g`ri yo`lga qo`yilsa, ya`ni o`quvchi ta`lim jarayonining faol ishlovchisiga aylantirilsa, o`qituvchi esa bu jarayonning boshqaruvchisiga ayldantirib borilsa ona tili ta`lmining samaradorligini ta`minlangan bo`lardi.

O`quv topshiriqlarining sharti o`quvchilar faoliyatini faollashtirishning muhim vositasidir. Topshiriq sharti o`quvchilarni qiziqirsagina, uni bajarish jarayonida faoliyat faol bo`ladi.

Topshiriqning materiali faollikni qo`zg`atuvchi yana bir elementidir. O`quv materialining tematik rang-barangligi, o`quvchilarning bilimi va yosh xususiyatlariga muvofiq tushishi ularning faolligini oshirishga katta ta`sir ko`rsatadi.

Ona tili darslarida faqat standart topshiriqlar bilan chegaralanib qolmay, balki Interfaol metodlardan ham unumli foydalanishga ko`proq zarurat sezilmoqda. Interfaol metodlarlar o`quvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, uni bajarishga bo`lgan ishtiyoqini oshiradi. Bu esa faollikni ta`minlashning muhim omilidir.

Dars jarayonida olib boriladigan o`yinlarning qiziqarli va mavzuga oid bo`lishi o`quvchilarning darsda faol ishtirok etishiga olib keladi, mavzuni talab darajasida o`zlashtira oladi va o`qituvchi mavzuni tushuntirishda izchillikka erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J.G'. Yo'ldoshev. «Yangi texnologiyaning yo'nalishlari, muammolari, echimlari», Xalq ta'limi jurnali., 1999 y, 4-son.
2. A. Mirzaahmedov. «O'quvchilar faolligini oshirishda noan'anaviy darslar», Til va adabiyot ta'limi jurnali., 1996 y. 3-son.
3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. – T.: «O'qituvchi», 1992.
4. S. Matchonov. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. “Nashr”2009
5. Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. “Nashr”2009
6. G'ulomov A. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. – T.: «O'qituvchi», 1992
7. Sh. Abdullaeva. «qiziqarli o'yinlar», Boshlang'ich ta'lim jurnali., 1995 y, 3-4-son.

С.Ганиходжаева	Замонавий шароитларда ёшлар бандлиги ва уни таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари	437-438
U.D.Karimov	Anonimlikning ijtimoiy-falsafiy jihatlari	438-442
Д.Нарматов	Жисмоний шахслар даромадларини декларация асосида солиққа тортиш тизимини янада такомиллаштириш	442-443
Н.Саидова	Жисмоний шахслар даромадини солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш	443-445
Н.Вахабова	Йирик солиқ тўловчи корхоналарда қўшилган қиймат солиғи ҳисоби	445-447
А.А.Абдумаликов Sh.M.Kadirov	<i>Tabiatni asrash bo'yicha milliy strategik reja va uning ahamiyati</i>	447-451
B.Z.Arzimatov	<i>Cultural tourism potential, architectural wonders in Uzbekistan</i>	451-453
I.A.Ismoilov S. S.Zokirov	<i>Yangi O'zbekistonda adolatli-ijtimoiy siyosatni rivojlantirish'</i>	453-456
I.A.Ismoilov A.Abdulazizov У. А. Хафизов	<i>Yangi O'zbekistonda adolatli ijtimoiy davlat</i> <i>Перспективы территории гор кульджуктау на нетрационные типы редкоземельного оруденения</i>	456-460 460-463
Teshaboyev M.M	<i>Jamiyatda jtimoiy adolatni ta'minlashda nodavlat tashkilotlarning ahamiyati</i>	464-466
L.E.Tursunova	<i>Estetik madaniyat tushunchasining mazmun-mohiyati, tarkibiva konseptual asoslari.</i>	466-468
B. X. Mirzaraximov B.T.Shokirov	<i>Yoshlarda axborot madaniyatini shakllantirish metodologiyasi</i>	469-473
M.X.Usmonova	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida ``Uyushiq bo'laklar`` mavzusini o'rgatishda interfaol metodlar va mustaqil ishlarning samarasi	474-481